

Received-Makale Geliş Tarihi 11.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 1052-1068

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15567472

Ömer Faruk Dağ

<https://orcid.org/0000-0002-3278-4239>
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Prof. Dr. Salih Şahin

<https://orcid.org/0000-0002-2166-1997>
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Doç.Dr. Rüya Bayar

<https://orcid.org/0000-0003-3115-3707>
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01wntqw50>

Türkiye'de Coğrafya Alanında Arazi Kullanımı Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi (1992-2024) ¹

Investigation of Doctoral Theses on Land Use in the Field of Geography in Turkey (1992-2024)

ÖZET

Doğal ve beşeri arazi örtüsünün ve ekosistemlerin değiştirilmesini kapsamaması nedeniyle arazi kullanımı insanın çevre üzerindeki etkilerinin en belirgin ve kalıcı unsurlarından biri olmuştur. İnsanın doğayla etkileşimi insanlığın dünyada var olduğu andan itibaren yaşanan bir süreç olmakla birlikte özellikle son iki yüzyıldan beri dünya nüfusunun hızla artması, hızlı kentleşme ve teknolojik gelişmeler arazi kullanımına çok farklı bir boyut kazandırmış ve bu konu pek çok disiplinin odağı haline gelmiştir. Bu durum konuyla ilgili yapılan yayınların hem nitelik hem de nicelik olarak artmasına yol açmıştır. Arazi kullanımı hakkında yapılan çalışmalarda insan-mekân ilişkisini inceleyen Coğrafya disiplini de önemli bir paya sahip olmuştur. Özellikle son yıllarda Türkiye'de arazi kullanımı konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısında da önemli bir artış olmuştur. Bu çalışma, Türkiye'de 1992-2024 yılları arasında yayımlanmış, başlıklarında veya anahtar kelimelerinde "arazi kullanımı" ya da "araziden faydalanma" ifadeleri geçen coğrafya doktora tezlerini inceleyerek akademinin arazi kullanımı konusuna bakış açısını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu kapsamda Ulusal Tez Merkezi'nden belirlenen 50 tezdten erişime açık olan 45'i genel amaçlar, kavramsal ve kuramsal çerçeve, yöntem, veri kaynakları, analiz araçları, arazi kullanımının kırsal ve/veya kentsel olma durumu şeklinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Hazırlanan coğrafya doktora tezlerinin büyük bölümünde nicel yöntemlerin tercih edildiği; veri kaynakları olarak istatistiksel bilgilerin ve daha önce çeşitli kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların hazırlandığı haritaların kullanımının ön plana çıktığı görülmüştür. Özellikle son dönem çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve mekânsal analizin en yaygın kullanılan araç ve yöntemler olduğu tespit edilmiştir. İlgili doktora tezlerinin genel amaçları değerlendirildiğinde büyük bölümünün; arazi kullanımı potansiyelinin belirlenmesi, arazi kullanım sorunlarının tespiti ve uygun arazi kullanım önerilerinin geliştirilmesi konularına odaklandığı görülmüştür. Sonuç olarak arazi kullanımı konusunda hazırlanan doktora tezlerinde, coğrafyanın önemli rolü bulunduğu ve lisansüstü tez sayılarında artış görüldüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arazi, Arazi Kullanımı, Coğrafya Bilimi, Doktora Tezleri

ABSTRACT

Land use has been one of the most prominent and permanent elements of human impacts on the environment since it involves the modification of natural and human land cover and ecosystems. Although human interaction with nature is a process that has been going on since human beings have existed in the world, especially since the last two centuries, the rapid increase in the world population, rapid urbanisation and technological developments have brought a very different dimension to land use and this issue has become the focus of many disciplines. This situation has led to an increase in both the quality and quantity of publications on the subject. The discipline of Geography, which examines the human-space relationship, has also had an important share in the studies on land use. Particularly in recent years, there has been a significant increase in the number of postgraduate theses on land use in Turkey. This study aims to reveal academia's perspective on land use by investigating the geography doctoral theses published in Turkey between 1992 and 2024, which contain the phrases 'land use' or 'land utilisation' in their titles or keywords. In this context, 45 of the 50 theses identified from the National Thesis Centre, which are open to access, were evaluated separately in terms of general objectives, conceptual and theoretical framework, method, data sources, analysis tools and rural and/or urban status of land use. It was observed that quantitative methods were preferred in most of the geography doctoral theses and statistical information and maps prepared by various public and private sector institutions and organisations were used as data sources. It has been determined that Geographical Information Systems and spatial analysis are the most widely used tools and methods, especially in recent studies. When the general objectives of the relevant doctoral theses are evaluated, it is seen that most of them focus on the determination of land use potential, identification of land use problems and development of appropriate land use recommendations. As a result, it has been revealed that geography has an important role in doctoral theses on land use, and the number of postgraduate theses has increased.

Keywords: Land, Land Use, Geography Science, Doctoral Theses

¹ Bu araştırma, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Coğrafya Bilim Dalı'na sunulmak üzere hazırlanmakta olan doktora tez çalışmasından üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Arazi kullanımı çeşitli şekillerde tanımlanmakla birlikte; insanların sosyo-kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araziyi şekillendirilmesi, değiştirmesi ve yönetmesine odaklanmıştır. Müller ve Munroe (2014) arazi kullanımını “gezegen işlevlerini güçlü bir şekilde etkileyen ve giderek şekillendirecek olan, Dünya yüzeyine insan modifikasyonudur” şeklinde bir tanım yapmış, Dickinson ve Shaw (1977) ise “insanın arazi üzerindeki faaliyetleridir” olarak değerlendirmiştir. Bunun yanında Fisher Fisher vd., (2005) “arazi kullanımını, insanların araziye nasıl kullandıklarının bir tanımıdır” şeklinde ifade ederken, Özçağlar, "doğal ortamla insan arasındaki karşılıklı etkileşimlere bağlı olarak insanların yeryüzünden yararlanma biçimi" olarak tanımlamıştır (Gülersoy, 2014, s.51). Ayrıca arazi yönetimi ve arazi kullanımı değişimi kavramları da farklı ifadelerle ele alınsa da aynı vurguyu yapmaktadır. Arazi yönetimi “arazi kaynaklarının politik ve sosyal kurumlar ile yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde, insanoğlunun ihtiyaç ve arzularına uygun bir yapıda tahsis edildiği karar verme süreçleridir” (O’Riordan, 1971’den aktaran Yomralıoğlu, 2011, s. 4). Arazi kullanımı değişimi “belirli bir zaman diliminde arazi örtüsü/ arazi kullanımında meydana gelen dönüşümdür” (Bayar, 2019, s.3).

Arazi kullanımı tarihsel, kültürel ve bölgesel farklılıklar temelinde şekillenmektedir. Hem zaman içinde hem de farklı bölgelere göre değişen ihtiyaçlar, bilgi görgü ve teknolojik ilerlemeler farklı arazi kullanım şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin, Mısır’da Nil Nehri’nin suyu binlerce yıldır tarımsal sulama için kullanılmakta ve modern sulama teknikleriyle hala desteklenirken çöl iklimi ve kurak iklimin etkili olduğu ülkelerde su en önemli doğal kaynakların başında gelmiş tarih boyunca sınırlı su kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak için yöntemler geliştirilmiştir. Bu durum daha önce su kıtlığı yüzünden ekim yapılamayan alanların tarıma açılmasını sağlamıştır. Aynı şekilde; Amazon yağmur ormanlarında, yerli topluluklar agroforestri veya tarımsal ormancılık uygulayarak hem tarım hem de orman yönetimini bir arada sürdürebilmişlerdir. Kırsal arazi kullanımı yanı sıra kentsel arazi kullanımında da aynı durumu görmek mümkündür.

Tarihsel süreç içerisinde, toplumlar tarım devrimine kadar olan uzun periyotta avcı ve toplayıcı bir yaşam biçimiyle araziden ihtiyaçlarını karşılamışlar ve alansal olarak büyük izler bırakmamışlardır. Ancak bu dönemde ateşin insanlar tarafından kullanılması büyük orman yangınlarının ortaya çıkmasına yol açarak arazi üzerinde büyük değişimlere de neden olmuş ve ciddi boyutlarda araziye zarar vermiştir (Tunçdilek, 1985; Tümertekin ve Özgüç, 2002; Bayar, 2003). Zaman içerisinde artan bilgi durumuna bağlı olarak insanlar, yaşamış oldukları mekânları tanıma ve ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanmanın yollarını aramıştır. Özellikle insanlığın gelişiminin birinci dalgası olan tarım devrimiyle birlikte başta Mezopotamya’da olmak üzere Anadolu, Çin, Hindistan ve Mısır’daki toplumların aşamalı olarak yerleşik hayata geçmesiyle arazi kullanımında büyük değişimler yaşanmıştır. Tarımsal faaliyetlerle şekillenen toplumsal yapı yaklaşık olarak 10 bin yıldır ortaya çıkmıştır (Weisdorf, 2005; Toffler, 2008; Gülersoy, 2014; Diamond, 2015). 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar ikinci dalga olarak tanımlanan endüstri devrimiyle insanların arazi üzerindeki müdahaleleri daha fazla artmıştır. Bu dönemden sonra yaşanan teknolojik ilerlemeler, şehirleşmenin hızlanması, nüfusun ve gıda talebinin artması ekonomik, ekolojik ve çevresel pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu duruma Küresel iklim değişikliğinin doğal ortam üzerindeki etkileri ve yanlış arazi kullanımına bağlı tahribatlar da eklendiğinde arazi kullanımı ve onun sürdürülebilirliği insanlık için hayati konuların başında gelmeye başlamıştır (Foley, vd., 2005; Toffler, 2008; Müller ve Munroe, 2014; Turner vd., 2020).

Yaklaşık son 50 yılda dünyada hızlı bir şehirleşmenin yaşanması ile birlikte şehirlerde yaşayan nüfus oranı %29,8’den %56’ya ulaşmış (Şahin, 2020, s. 142) ve bu artışın neden olduğu etkiler çeşitli boyutlarda ve geniş kapsamlı olmuştur. Özellikle nüfus artışıyla birlikte büyüyen şehirler ve onların ihtiyaçlarına yönelik arazi kullanımı değişimi, yanlış arazi kullanımını beraberinde getirmektedir ki, “değişimlerin hızı, sıklığı ve büyüklüğü 20. yüzyılın ikinci yarısında eşi görülmemiş bir şekilde artmıştır” (Antrop, 2004, s.9). Nitekim artan nüfus, öncelikle kentsel alanların yayılımını hızlandırmakta ve bu durum, öncelikle kent çeperlerinde yer alan kırsal alanlarda kendini göstermektedir. Böylece yanlış arazi kullanımına bağlı olarak çevresel degradasyon meydana gelmektedir. Bu durum ayrıca, tarıma ayrılan arazilerin her geçen gün azalmasına neden olurken gıda üretimini de tehlikeye atmaktadır. Nüfus artışı ve şehirleşme bu şekilde devam ederse, gelecekte sorunların artarak devam edeceği öngörülebilir. Ayrıca, biyoçeşitlilik, biyojeokimyasal döngü ve iklim değişikliği gibi çevresel etkiler, dünya sisteminin temel yapısında önemli değişikliklere yol açmaktadır. Böylece, zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan ekosistemdeki doğal denge, antropojen etkilerle birlikte bozulmaktadır (Erinç, 1984; Bayar, 2020; Turner ve diğerleri, 2020; Briassoulis, 2020). Dolayısıyla arazi kullanımında yapılan yanlışlıkların baş edilmesi güç sorunlara neden olması 1950 yılından itibaren başta Batı Avrupa ülkelerinde olmak üzere farklı

bölgelerdeki bilim insanlarının dikkatini çekmiştir (Tunçdilek, 1985; Antrop, 2005; Bürgi vd., 2007; Doğan vd., 2021).

Küresel bir boyut kazanan arazi kullanımı konusu (Antrop, 2005; Bürgi vd., 2007; Doğan, vd.,2021), farklı disiplinler tarafından makale, bildiri, kitap ve tezlerde de kendisine yer bulmuştur. Özellikle lisansüstü tezlerde konu farklı boyutları ile ele alınmış, arazi kullanımının ve planlamasının önemi üzerine yapılan araştırmaların sayısında da belirgin bir artış gözlenmiştir.

Arazi Kullanımı hakkında Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır (Gözenç, 1974; Tunçdilek, 1985; Özçağlar, 1994; Cangir ve Boyraz, 2000; Turoğlu, 2000; Yılmaz, 2005; Taş, 2013; Gülersoy, 2014; Atalay ve Gündüzoğlu, 2015; Çelikyay vd., 2015; Yılmaz vd., 2016; Garipağaoğlu, 2017; Bayar, 2003, 2018, 2019, 2020; Canpolat & Dağlı, 2020; Karabacak & Bayar, 2021; Garipağaoğlu, 2021; Kaçmaz & Döker,2021; Karabacak, 2021; Doğan vd., 2021; Şenol, 2022; Keloğlu & Bayar, 2022). Konunun hassasiyetine bağlı olarak aynı şekilde konuyla ilgili tez, makale ve bildiri sayıları da her geçen gün artmaktadır. Arazi Kullanımı önemi nedeniyle coğrafya, şehir ve bölge planlama, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, mimarlık gibi farklı disiplinlerin odağı haline gelmiştir. Coğrafyanın insan ve mekân etkileşimi kapsamında arazi kullanımıyla sıkı ilişki içerisinde olması (Tunçdilek, 1985) Coğrafya alanında bu konuda yapılan çalışmaların hız kazanmasının en önemli nedeni olmuştur.

Diğer bilimlerden ayrı olarak “mekânsal perspektife sahip olma” özelliğinden dolayı Coğrafya arazi kullanımıyla ilgili süreçleri, sistemleri, davranışları ve mekânsal boyutu içeren pek çok olguyu incelemekte ve analiz etmektedir (De Blij, 2019). İnsanın ilk zamanlarından itibaren coğrafyacılar, dünyanın nasıl oluştuğu, dünyanın neye benzediği ve yaşanılan yerler ile başka yerler arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu ile ilgilenmişlerdir. Zaman içinde giderek insan sayısının artmasıyla birlikte belirtilen konular yanında insanın çevreyle olan etkileşimi ve özellikle son dönemde insanın çevreye olan etkileri coğrafyacıların asıl inceleme konularının başında gelmiş ve çeşitli kademelerdeki coğrafya öğretiminde doğal ortam insan etkileşimi en başta gelen konu olmuştur (Şahin, 2022). Belirtilenlerden hareketle insan çevre etkileşiminin en genel ifadesi veya yansıması olan arazi kullanımı, coğrafi faktörlerin etkisi altında gerçekleşen insan faaliyetlerinin bir sonucudur ve coğrafya, bu faaliyetlerin mekânsal dağılımını, etkilerini ve sonuçlarını anlamaya ve de ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. William D. Pattison’ın (1964) The Four Traditions of Geography/Coğrafyanın Dört Geleneği adlı eserinde ‘insan ve çevre geleneği’ başlığı altında çevre ile insan arasındaki ilişkinin Coğrafya bilimi için önemini ortaya koymaktadır. “Mekânın sahip olduğu doğal ve beşeri kalkınma amacıyla en verimli şekilde kullanılması gerektiğinin araştırılması, planlama coğrafyasının temelini oluşturmaktadır” (Özçağlar’dan aktaran, Taş, 2013, s.10). Çünkü “mekânın mevcut durumu, gelecekteki durumu ve planlanması coğrafyanın faaliyet alanları içerisindedir” (Ünlü, 2014, s.45). Böylece arazi kullanımı konusu, farklı boyutlarıyla coğrafyacılar tarafından çalışılmaktadır. Özellikle bu konuda Ulusal Tez Merkezinde coğrafyacılar tarafından yapılmış çok sayıda coğrafya tezi yer almaktadır.

Coğrafya alanında hazırlanan arazi kullanımı tez çalışmaları, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki arazi kullanımının analizini içerirken, doğru ve sürdürülebilir arazi kullanımı stratejilerinin belirlenmesine de katkı sağlamakta, ulusal düzeyde arazi kullanımı politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Zira 21. yüzyılın önemli konuları arasında yer alan arazi kullanımı ile ilgili yapılacak çalışmalar dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması açısından farkındalığı artırmaktadır. Arazi kullanımı konusunda artan ilgiye rağmen, Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde konuyla ilgili literatür incelenmesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada arazi kullanımı ile ilgili yapılmış doktora tezlerinin mevcut durumu ve eğilimin nasıl olduğu hakkında bilgiler sunularak konuyla ilgili literatüre katkısı sağlanması amaçlanmış incelenen tezler yöntem, düşünsel boyut ve odaklandığı konular dikkate alınarak, eksikliklerinin eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Özellikle gelecekteki araştırmalara rehberlik etmesi açısından literatür incelemesi çalışmalarının önemli etkileri vardır. Öncelikle belirli bir konu hakkında önceki araştırmaları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek, mevcut bilgi birikimini okuyucuya sunar ve bu bilgi birikimini mevcut çalışmanın bağlamına yerleştirir, bilgi eksikliklerini tanımlar ve yeni araştırmalar için bir temel oluşturur (Denney & Tewksbury, 2013). Bu konuda Denney & Tewksbury (2013) tarafından hazırlanan “How to Write a Literature Review” adlı makale, literatür incelemesinin neden önemli olduğunu detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Bununla birlikte, literatürde tezlerin genel durumunu ortaya koyan çok fazla çalışma vardır. Ozan ve Küçükoğlu (2013), Erdoğan ve Çağiltay (2009), Halaç ve Bademci (2021), Eryaşar (2021) ve Kokotsaki vd., (2016)’in çalışmalara bu duruma örnek gösterilebilir.

Bu çalışmanın amacı arazi kullanımı konusunda coğrafya alanında hazırlanmış, başlığında ve anahtar kelimelerinde “arazi kullanımı ve araziden yararlanma” kavramları yer alan doktora tezlerini inceleyerek mevcut durumu çeşitli boyutlarıyla ortaya koyarak konuyla ilgili yeterliliği ve eğilimi belirlemektir. Bu bağlamda şu araştırma soruları geliştirilmiştir:

- Tezlerde ortaya konulan genel amaçlar nelerdir?
- Tezlerde kavramsal çerçeveye ne ölçüde yer verilmiştir?
- Tezlerde kuramsal çerçevenin yer alma durumu nasıldır?
- Tezlerde hangi yöntemler kullanılmıştır?
- Tezlerde hangi veri kaynaklarına başvurulmuştur?
- CBS, Uzaktan Algılama ve İstatistiksel Analiz yazılımları tezlerde ne sıklıkla ve nasıl kullanılmıştır?
- Tezlerde hangi nicel analiz yöntemleri kullanılmıştır?
- Tezlerde hangi analizler (nitel ve nicel) analiz yöntemleri kullanılmıştır?
- Tezlerin yıllara göre dağılımında nasıl bir eğilim görülmektedir?
- Tezlerde kentsel ve kırsal arazi kullanım dağılımı nasıldır?
- Coğrafya alanında yapılan doktora tezlerinde saha seçimleri illere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
- Tezlerin disiplinlere göre dağılımı nasıldır?

2. VERİ KAYNAKLARI VE YÖNTEM

Hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması, araştırmanın amacına ve sorularına uygun olarak derinlemesine yorumlayıcı ve anlam odaklı hem de sayısal verilerle çalışan bunun sonucunda kapsamlı bir analiz elde edilmesini sağlamaktadır. Çünkü karma yöntem, nitel ve nicel veri toplama ve analiz tekniklerini bir arada kullanarak araştırma sorularına daha kapsamlı ve derinlemesine yanıtlar sunan bir yaklaşımdır. Nicel yöntem sayısal verilerle genel eğilimleri belirlerken, nitel yöntem bu bulguları yorumlamaya ve detaylandırmaya yardımcı olur. Bu sayede araştırmacı, hem verilerin bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesini sağlar hem de daha güvenilir ve geçerli sonuçlara ulaşabilir. Bu nedenle bu çalışmada karma araştırma modeli tercih edilmiştir (Baki & Gökçek, 2012; Creswell, 2014; Karasar, 2016).

Araştırma sürecinde, nitel veri toplama için betimsel analiz yöntemi, nicel veri toplama için ise frekans ve yüzde gibi istatistiksel analiz yöntemleri tercih edilmiştir. Diğer yandan, nicel veriler ise sayısal verilerin analiziyle elde edilen frekans ve yüzde değerleriyle değerlendirilmiştir. Bu iki veri toplama tekniği, hem sayısal verilerin genel eğilimlerini ortaya koyarken hem de nitel verilerin analiz edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, betimsel analiz sürecinde veriler hem tematik olarak kategorilere ayrılmış hem de nicel verilerle tablolar ve şekiller oluşturulmuştur. Bu ikili veri toplama ve analiz yöntemlerinin bir arada kullanılması, karma yöntemin uygulandığını gösterir. Bu şekilde, yorumlama (nitel) hem de sayısal analiz (nicel) birleştirilerek sonuçlara ulaşılmıştır.

2.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, Ulusal Tez Merkezi'nde 1992-2024 yılları arasında yayımlanmış, başlıklarında veya anahtar kelimelerinde “arazi kullanımı” ya da “araziden faydalanma” ifadeleri geçen Coğrafya alanındaki 50 doktora tezinden oluşmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken içerik uygunluğu ve bilimsel temsil gücü açısından uzman görüşlerine başvurulmuş, bu sayede seçim süreci nesnel temellere dayandırılarak çalışmanın güvenilirliği artırılmıştır. Bu tezler, konunun kapsamını yansıtmak amacıyla belirlenmiş ve incelenmiştir.

2.2. Veri Toplama Araçları

Veri toplama sürecinde nitel veri için betimsel analiz yöntemi, nicel veri için ise frekans ve yüzde gibi istatistiksel değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Frekans ve yüzde gibi istatistiksel yöntemler, belirli kavramların ve temaların tezlerde ne sıklıkla geçtiğini ve hangi konuların daha fazla öne çıktığını sayısal olarak belirler. Frekans, bir kavramın metinlerde kaç kez tekrarlandığını ifade ederken, yüzde değeri bu tekrarlamaların toplam veriye oranını gösterir. Bu sayede, araştırma konusundaki eğilimler daha net bir şekilde görünür hale gelmektedir. Betimsel analiz verilerin belirlenen temalara göre düzenlenmesi, özetlenmesi ve yorumlanmasıdır. Betimsel analiz 4 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle araştırmanın

çerçevesi oluşturulur, ardından veriler okunup sınıflandırılır. Düzenlenen veriler tanımlanır ve gerektiğinden alıntılarla desteklenir. Son aşamasında ise veriler yorumlanır. Tezlerin başlıkları, anahtar kelimeleri, amaçları ve analiz edilen konuları gibi veriler, araştırmacılar tarafından belirlenen kategorilere ayrılmış ve sıralanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Betimsel analizi yapabilmek için tezlerin belirlenmesi için tez “başlıkları” ve “anahtar kelimeleri” uzman görüşü alınarak belirlenmiş ve tezler Ulusal Tez Merkezi’nde taratılarak belirlenmiştir. Betimsel analizin ilk aşaması olan çerçeve oluşturmak için araştırma sorularından hareketle tezler incelenmiştir. Böylece veriler toplanmıştır. Veriler ise Excel programına aktarılarak işlenmiştir.

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmanın uygulama süreci dört aşamadan oluşmaktadır

- **Alanyazın Taraması:** İlk aşamada, benzer bir çalışmanın olup olmadığına dair genel bir alanyazın taraması yapılmış ve konuyla ilgili herhangi bir alanyazın incelemesine rastlanılmamıştır.
- **Veri Toplama:** İkinci aşamada, Ulusal Tez Merkezi’nde 1992-2024 yılları arasında yayımlanan, başlıklarında ve anahtar kelimelerinde "arazi kullanımı" ya da "araziden faydalanma" ifadeleri geçen 50 doktora tezi belirlenmiştir.
- **Veri Analizi:** Üçüncü aşamada, belirlenen tezler sırasıyla 2024 yılından geçmiş tarihlere doğru analiz edilerek veri toplama işlemi tamamlanmıştır.
- **Betimsel Analiz:** Son aşamada, toplanan ve düzenlenen veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir.

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizi, betimsel analiz ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerinin birleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Betimsel analiz kısmında tezlerin içerikleri incelendi ve ana temalar oluşturuldu. Tezlerdeki ana temaları ve temaları ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. Frekans ve yüzde değerleri ile tezlerin yıllara göre dağılımı ve bilim dallarına göre dağılımı gibi nicel analizler yapılmıştır. Betimsel analizde ise, verilerin yüzeysel özellikleri ve dağılımları tanımlanarak, bulguların anlamlı bir şekilde yorumlanması sağlanmıştır. Frekans ve yüzde gibi istatistiksel değerlerle tablolar ve şekiller oluşturulmuştur.

Betimsel analiz, dört aşamadan oluşmuştur:

- **Çerçeve Oluşturma:** Araştırmada kullanılan veriler çerçeveye oturtulmuş, temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Oluşturulan çerçeve
 - Tezlerde Ortaya Konulan Genel Amaçların Dağılımı
 - Tezlerde Kavramsal Çerçevenin Yer Alma Durumu
 - Tezlerde Kuramsal Çerçevenin Yer Alma Durumuna Yönelik Dağılımı
 - Tezlerin Yöntem Dağılımı
 - Veri Kaynakları Dağılımı
 - Tezlerde kullanılan CBS, Uzaktan Algılama ve İstatistiksel Analiz Yazılımları
 - Tezlerde Kullanılan Nicel Analizler
 - Tezlerde Kullanılan Nitel Analizler
 - Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
 - Tezlerde Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımı Dağılımı
 - Arazi kullanımı konusunda doktora tez çalışmaları için seçilen sahaların illere göre dağılımı
 - Tezlerin Disiplinlere Göre Dağılımı

Bu başlıklardan hareketle tezlerin amaçlarını, kuramsal ve kavramsal çerçevelerini, kullanılan yöntemleri ve analiz tekniklerini değerlendirmek ve ayrıca, çalışmaların zamansal, mekânsal ve disiplin dağılımını inceleyerek araştırma konularındaki değişimleri ve eksiklikleri tespit edip mevcut durum ortaya konulur.

- **Tematik Çerçeve ile Analiz:** Temalar ve kategoriler doğrultusunda analiz yapılmış, tezlerdeki temel bulgular çıkarılmıştır.
- **Bulguların Tanımlanması:** Analiz edilen tezlerden elde edilen bulgular tanımlanmış, veriler ışığında genel eğilimler ortaya konulmuştur.
- **Bulguların Yorumlanması:** Elde edilen bulgular yorumlanmış ve araştırmanın amacı doğrultusunda sonuçlar tartışılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2011; Baki & Gökçek,2012; Ültay vd., 2021).

3. BULGULAR

3.1. Genel Amaçlar Kavramsal Çerçeve

Tablo 1. Tezlerde Ortaya Konulan Genel Amaçların Dağılımı

	f	%
Mevcut Arazi kullanımını belirlemek ve planlama önerileri ortaya koymak.	9	15,79%
Arazinin yıllara göre dönüşümünü ortaya koymak ve gelecek senaryosu ortaya koymak.	7	12,28%
Arazinin değişimini ve meydana gelen sorunları ortaya koymak.	5	8,77%
Arazi Kullanımı ile Tarımsal faaliyetler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak.	2	3,51%
Arazi kullanımına bağlı problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak.	3	5,26%
Arazi Kullanımı ile Hava Kirliliği.	1	1,75%
Jeomorfolojik Birimler ve Arazi Kullanımı İlişkisi.	3	5,26%
Doğal süreçler ve antropojenik etkilerin kıyı jeomorfolojisine olan etkilerini anlamak.	2	3,51%
Doğal ortam koşullara uygun doğru arazi kullanımı önerileri getirmek ve var olan sorunları ortaya koymak.	3	5,26%
Coğrafi potansiyel ile uygun arazi kullanımını ortaya koymak.	5	8,77%
Şehrsel yayılmanın çevre kaynakları ve arazi kullanımı üzerindeki etkisini ortaya koymak.	3	5,26%
Doğal ve Kültürel Alanların Yerleşime Uygunluğunu Ortaya Koymak.	1	1,75%
Doğal ortam potansiyelinin belirlenmesi ve arazinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması.	1	1,75%
Şehrin gelişimine etki eden coğrafi faktörleri ortaya koymak ve var olan sorunları belirlemek	6	10,53%
Coğrafi özellikleri birbirine benzeyen iki şehir veya daha fazlasının analiz ederek karşılaştırmak.	1	1,75%
Sürdürülebilir Tarımsal Arazi Kullanım Durumunu Ortaya Koymak	1	1,75%
Arazi degradasyonunun hangi arazi kullanım türü üzerinde daha fazla geliştiğini ortaya çıkarmak	1	1,75%
İklim değişikliği ile arazi kullanım ilişkisi ortaya koymak	3	5,26%
Toplam	57	100%

Tezlerin genel amaçlarına göre dağılımı incelendiğinde, çalışmaların odak noktalarının ve hedeflerinin geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmektedir. Araştırmaların büyük bir kısmı, mevcut durumu analiz ederek geleceğe yönelik stratejik öneriler sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda en yüksek orana sahip olan amaç "Mevcut arazi kullanımını belirlemek ve planlama önerileri geliştirmek" (%15,79) olarak öne çıkmaktadır. Bunu, "Arazinin yıllara göre dönüşümünü ve gelecek senaryolarını ortaya koymak" (%12,28) ve "Şehrin gelişimine etki eden coğrafi faktörleri ortaya koymak ve mevcut sorunları belirlemek" (%10,53) izlemektedir.

Arazi kullanımının coğrafi özelliklere uygun olarak belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar arasında "Coğrafi potansiyel ile uygun arazi kullanımını belirlemek" (%8,77) ve "Arazinin değişimini ve meydana gelen sorunları ortaya koymak" (%8,77) önemli bir yer tutmaktadır. Diğer önemli araştırma konuları arasında ise "Şehrin gelişimine etki eden coğrafi faktörleri ortaya koymak ve var olan sorunları belirlemek" (%8,77), "İklim değişikliği ile arazi kullanımı ilişkisini incelemek" (%9,21), ve "Arazi degradasyonunun hangi arazi kullanım türü üzerinde daha fazla geliştiğini tespit etmek" (%7,89) gelmektedir. Şehrsel gelişim, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına odaklanan çalışmalar da önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda, "Coğrafi özellikleri benzeyen iki şehir veya daha fazlasını analiz ederek karşılaştırmak" (%7,02), "Sürdürülebilir tarımsal arazi kullanımını ortaya koymak" (%7,46) ve "Doğal ortam koşullarına uygun arazi kullanımı önerileri getirmek ve mevcut sorunları ortaya koymak" (%5,26) gibi hedefler de dikkat çekmektedir.

Diğer yandan, arazi kullanımı ile ilgili spesifik problemlere odaklanan araştırmalar arasında "Arazi kullanımına bağlı problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak" (%5,26), "Jeomorfolojik birimler ve arazi kullanımı ilişkisini araştırmak" (%5,26), "Şehrsel yayılmanın çevre kaynakları ve arazi kullanımı üzerindeki etkisini ortaya koymak" (%5,26) gibi çalışmalar da yer almaktadır. Bu çalışmaları, "Arazinin değişimini ve meydana gelen sorunları ortaya koymak" (%3,51), "Doğal süreçler ve antropojenik etkilerin kıyı jeomorfolojisine olan etkilerini anlamak" (%3,51) ve "Arazi kullanımı ile tarımsal faaliyetler arasındaki ilişkiyi incelemek" (%3,51) takip etmektedir. En düşük orana sahip araştırma konuları arasında "Arazi kullanımı ile hava kirliliği ilişkisini incelemek" (%1,75), "Doğal ve kültürel alanların yerleşime uygunluğunu ortaya koymak" (%1,75), "Doğal ortam potansiyelinin belirlenmesi ve arazinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması" (%1,75), "Coğrafi özellikleri birbirine benzeyen iki şehir veya daha fazlasını analiz ederek karşılaştırmak" (%1,75) ve "Sürdürülebilir tarımsal arazi kullanım durumunu ortaya koymak" (%1,75) yer almaktadır.

3.2. Kavramsal Çerçeve

Tablo 2. Tezlerde Kavramsal Çerçevenin Yer Alma Durumu

	<i>f</i>	%
Var	24	53,33%
Yok	21	46,67%
Toplam	45	100%

Bu istatistikler, arazi kullanımı konulu tezlerde kavramsal çerçevenin durumunu ortaya koymaktadır. %53,33 oranında tezlerde kavramsal çerçevenin bulunması, araştırmacıların genellikle çalışmalarına bir teorik temel sağladıklarını ve çalışmalarını belirli bir çerçeve içinde ele aldıklarını göstermektedir. Ancak, %46,67 oranında tezlerde kavramsal çerçevenin bulunmaması ise belirli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir (Tablo 2).

3.3. Kuramsal Çerçeve Yöntem

Tablo 3. Tezlerde Kuramsal Çerçevenin Yer Alma Durumuna Yönelik Dağılımı

	<i>f</i>	%
Var	14	31,11%
Yok	31	68,89%
Toplam	45	100%

İncelenen doktora tezlerinde %31,11 oranında kuramsal çerçevenin bulunması, bir kısmın araştırmacıların çalışmalarını belirli bir teorik çerçeve içerisinde ele aldıklarını göstermektedir. Ancak, %68,89 oranında tezlerde kuramsal çerçevenin bulunmaması dikkat çekicidir (Tablo.3).

3.4. Yöntem

Tablo 4. Tezlerin Yöntem Dağılımı

	<i>f</i>	%
Nitel	36	64,29%
Nitel	15	26,79%
Karma	5	8,93%
Toplam	56	100%

Araştırmanın bulgularına göre, tezlerin çoğunluğu (%64,29) arazi kullanımını nicel araştırma yöntemleri ile değerlendirmiş, %26,29'ı ise nitel araştırma yöntemlerini tercih etmiştir. Geri kalan tezler ise karma model ile gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar, nicel yöntemlerin daha yaygın olarak kullanıldığını ve araştırmacıların genellikle sayısal verilere dayalı analizler yaptığını ortaya koymaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının daha az tercih edilmesi, bu tür araştırmanın tez çalışmalarında daha az popüler olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, karma modelin kullanımı, araştırmacıların farklı yöntemleri bir arada kullanarak daha kapsamlı bir analiz yapmaya çalıştığını göstermektedir (Tablo 4).

Tablo 5. Veri Kaynakları Dağılımı

	<i>f</i>	%
Anket.	8	3,31%
Alanyazın/Literatür İncelemesi.	42	17,36%
Görüşme.	17	7,02%
Saha Çalışması.	42	17,36%
Tüzel ve Özel Kurumlardan toplanabilecek istatistiksel veriler.	45	18,60%
Tüzel ve Özel Kurumların hazırladıkları haritalar.	39	16,12%
Corine Verileri.	12	4,96%
Uzaktan Algılama veri kaynakları (hava fotoğrafları, uydu görüntüleri v.dğr).	31	12,81%
Yerleşim Yeri Planları	6	2,48%
Toplam	242	100%

Veri kaynaklarının frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde, araştırmacıların çeşitli kaynaklardan faydalandığı görülmektedir. En yaygın kullanılan veri kaynakları tüzel ve özel kurumlardan toplanabilecek istatistiksel veriler (%18,60), alanyazın incelemesi (%17,36), saha çalışması (%17,36) ve tüzel ve özel kurumların hazırladıkları haritalar (%16,12) olup, araştırmacıların mevcut verileri doğrulama ve saha çalışmalarıyla destekleme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Uzaktan algılama veri kaynakları (%12,81) da önemli bir yer tutarken, Corine verileri (%4,96) ve yerleşim yeri planları (%2,48) daha az başvurulan kaynaklar arasındadır. Anket yöntemine %3,31 oranında yer verilmiş, görüşme yöntemi ise %7,02 oranında kullanılmıştır. Bu dağılım, araştırmacıların geniş bir veri yelpazesinden yararlanarak analizlerini şekillendirdiğini ve hem mevcut kaynakları hem de doğrudan veri toplama yöntemlerini dengeli bir şekilde kullandıklarını göstermektedir (Tablo 5).

Tablo 6. Tezlerde kullanılan CBS, Uzaktan Algılama ve İstatistiksel Analiz Yazılımları

	f	%
1. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yazılımları ve Uygulamaları		
CBS programlarından biri (hangisi olduğu belirtilmeyen tezler).	5	7,14%
ArcGIS	36	51,43%
MapInfo Pro (CBS yazılımı)	4	5,71%
WebGis (Web Tabanlı CBS)	1	1,43%
HGK CAS (CBS Uygulaması-web tabanlı)	1	1,43%
Vertical Mapper ((MapInfo Pro'nun raster analiz modülü)	1	1,43%
2. CBS ve Uzaktan Algılama Yazılımları		
İdrisi (CBS ve Uzaktan Algılama Yazılımı)	1	1,43%
TNT Mips (Uzaktan Algılama-CBS Yazılımı)	1	1,43%
TerrSet (İdrisi) – (CBS ve uzaktan algılama yazılımı)	1	1,43%
3. Uzaktan Algılama (Remote Sensing) Yazılımları		
Erdas.	7	10,00%
ENVI.	4	5,71%
PCI Geomatica (uzaktan algılama yazılımı)	1	1,43%
4. Veri Analiz ve İstatistik Yazılımları		
SPSS.	5	7,14%
Origin 2019b (veri analizi ve grafik yazılımı)	1	1,43%
MAXQDA 12 (Nitel veri değerlendirme yazılımı)	1	1,43%
Toplam	70	100%

Tablo verilerine göre, CBS Yazılımları kategorisinde en yaygın kullanılan yazılım ArcGIS olup, %51,43'lük oranıyla öne çıkmaktadır. MapInfo Pro (%5,71) daha sınırlı bir kullanım gösterirken, WebGis (%1,43), HGK CAS (%1,43) ve Vertical Mapper (%1,43) gibi yazılımlar düşük oranlarda tercih edilmiştir. CBS ve Uzaktan Algılama Yazılımları kategorisinde ise İdrisi, TNT Mips ve TerrSet yazılımlarının her biri %1,43 oranında kullanılmıştır. Uzaktan Algılama Yazılımları arasında Erdas (%10,00) en yaygın tercih edilen yazılım olup, onu ENVI (%5,71) takip etmektedir. PCI Geomatica ise %1,43 kullanım oranına sahiptir. Veri Analiz ve İstatistik Yazılımları içinde en çok kullanılan yazılım SPSS (%7,14) olurken, Origin 2019b ve MAXQDA 12 yazılımları %1,43 ile daha düşük oranlarda yer almıştır.

Buna ek olarak, analiz süreçlerinde “Destekleyici Yazılım ve Programlama Dilleri” de önemli katkı sağlamaktadır. Python programlama dili veri işleme ve analizde kullanılırken, Google Earth Pro ve Global Mapper coğrafi veri görselleştirme ve analizlerinde destekleyici roller üstlenmektedir. Grafik tasarım ihtiyaçlarında Photoshop CC, ekran görüntüsü alma ve düzenlemede Snagit Editör ve vektör tabanlı çizimlerde AutoCAD Map kullanılmaktadır. Ayrıca, “arazi çalışmaları sırasında kullanılan cihazlar” da analizlere önemli katkı sağlamaktadır. Drone ve GPS gibi cihazlar konumlandırma ve haritalama süreçlerinde kritik rol oynarken, Altimetre yükseklik ölçümlerinde, Eijkelpamp sert toprak burgu seti toprak numune almada ve DPT Handheld Meters hava akışı ve basıncı ölçümünde kullanılmaktadır.

Tablo 7. Tezlerde Kullanılan Nicel Analizler

	f	%
Mekânsal A. (Uygunluk (AHP), Yer Seçimi A., Risk Analizi v.dğr)	33	37,08%
Normallik A.	1	1,12%
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).	2	2,25%
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index).	1	1,12%
MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index)	1	1,12%
Arazi kullanımı değişimi	9	10,11%
Doğruluk A.	5	5,62%
Laboratuvar Toprak A.	5	5,62%
Morfometrik A.	8	8,99%
Regresyon A.	5	5,62%
Korelasyon A.	3	3,37%
Geçerlilik A.	1	1,12%
SCE (Shoreline Change Envelope A.).	1	1,12%
Betimsel İstatistik A.	1	1,12%
3D A.	2	2,25%
Laboratuvarda Su Kirliliği A.	2	2,25%
Havza Şekli A.	2	2,25%
Overlay A.	1	1,12%
Kontrollü Sınıflandırma Analizi	1	1,12%
Hidrometrik A.	1	1,12%
Zaman Serisi Analizleri	1	1,12%
Çevresel Duyarlılık Alan İndeksi (Environmental Sensitivity Index - ESI)	1	1,12%
Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis)	1	1,12%
Terrain analizi	1	1,12%
Toplam	89	100%

Tablo 8. Tezlerde Kullanılan Nitel Analizler

	<i>f</i>	%
Doküman Analizi	1	0,96%
İçerik Analizi	1	0,96%
Yorumlayıcı Desen (Kategorisel ve Frekans Analizi)	1	0,96%
Betimsel Analiz	2	1,92%
SWOT Analizi	9	8,65%
Toplam	14	100%

Tablo verilerine göre, tezlerde nicel analizler yaygın olarak kullanılmaktadır. En sık tercih edilen yöntem Mekânsal Analiz (%37,08) olup ve Arazi Kullanımı Değişim Analizi (%10,11) de önemli analizlerdir. Morfometrik Analiz (%8,99) ve Regresyon (%5,62) gibi istatistiksel yöntemler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, NDVI (%2,25), SAVI (%1,12) gibi uzaktan algılama tabanlı indeksler de yer almaktadır.

Nitel analizler arasında ise SWOT Analizi (%8,65) en yaygın yöntemken, Betimsel Analiz (%1,92), Doküman Analizi (%0,96) ve İçerik Analizi (%0,96) daha sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır.

3.5. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1'deki tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, 1992 ile 2023 arasında çeşitli dalgalanmaların olduğu görülmektedir. Bazı yıllarda daha fazla tezin tamamlandığı ve sunulduğu, diğer yıllarda ise daha az tezin görüldüğü dönemler bulunmaktadır. 1992'te başlayan veri setinde, 1997 ve 1999'da birer tezin tamamlanmasıyla ilk artışlar gözlemlenmiştir. Ardından 2002'de birden fazla tezin tamamlanması dikkat çekerken, 2006 ve 2008'de tez sayısında yeniden artışlar meydana gelmiştir. 2010'da da artış devam ederken, 2012, 2015 ve 2020 yıllarında da tez sayısında artışlar görülmüştür.

3.6. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımı

Tablo 9. Tezlerde Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımı Dağılımı

	<i>f</i>	%
Kentsel Arazi Kullanımı	35	43,75%
Kırsal Arazi Kullanımı	27	33,75%
Kentsel-Kırsal Arazi Kullanımı	18	22,50%
Toplam	80	%100

Yukarıdaki tabloya göre, tez çalışmalarının %43,75'si kentsel arazi kullanımı üzerine, %33,75'i ise kırsal arazi kullanımı üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu verilere göre, 35 tez kentsel ve 27 tez kırsal arazi kullanımı konusuna odaklanmıştır. Tezlerin %22,50'sinde hem kırsal hem de kentsel arazi kullanımı birlikte ele alınmıştır. Bu dağılım, konuyla ilgili yapılmış doktora tezlerinin büyük bir kısmının kentsel alanlardaki arazi kullanımına yoğunlaştığını göstermektedir. Kentsel arazi kullanımının daha fazla incelenmesi, şehirleşme sürecinin getirdiği çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin daha fazla önem arz ettiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 2. Coğrafya alanında yapılan arazi kullanımı konusunda doktora tez çalışmaları için seçilen sahalara illere göre dağılımı

Türkiye’de arazi kullanımı konusunda yapılan doktora tezlerinin dağılımına bakıldığında; en fazla çalışmanın Denizli ilinde (4) yapıldığı görülmektedir. İzmir, Balıkesir ve Samsun illerinde 3 çalışma yapılmıştır. Adana, İstanbul, Antalya, Ankara, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat ve Van gibi iller ise her birinde yapılmış iki çalışma mevcuttur. Diğer illerde ise sadece bir kez çalışma yapılmış olup, bu illerde çalışma sayısı oldukça azdır. Özellikle Ege Bölgesi’nde arazi kullanımıyla ilgili çalışmaların diğer bölgeler göre daha fazla olduğu görülmektedir. Karadeniz Bölgesinin doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise yeterince çalışılma bulunmamaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında; tez çalışması yapılmış olup ulusal tez merkezinde açık erişime sahip olmayan tezlerin bulunması ve bazı tezlerin Ulusal Tez Merkezinde yer almaması da etkili olmuştur.

Tablo 10. Tezlerin Disiplinlere Göre Dağılımı

	f	%
Coğrafya	31	33,70%
Şehir ve Bölge Planlama	13	14,13%
Orman Mühendisliği	11	11,96%
Ziraat Mühendisliği	14	15,22%
Çevre Mühendisliği	5	5,43%
Uzay Bilimleri ve Teknolojisi	2	2,17%
Peyzaj Mimarlığı	4	4,35%
Harita Mühendisliği	4	4,35%
Biyoloji	1	1,09%
Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması	1	1,09%
Fizik	1	1,09%
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği	2	2,17%
İnşaat Mühendisliği	1	1,09%
Geomatik Mühendisliği	1	1,09%
Kamu Yönetimi	1	1,09%
Toplam	92	100%

Tablo 10 incelendiğinde, arazi kullanımı konusunda çalışma yapan disiplinlerin dağılımı görülmektedir. Bunlar arasında Coğrafya %33,70 gibi bir oranla konuyla ilgili en fazla çalışmanın yapıldığı disiplindir. Ziraat mühendisliği (%15,22) ve Şehir ve Bölge Planlama (%14,13) ise bir diğer yüksek orana sahip

disiplinlerdir. Orman Mühendisliği (%11,96) ise üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer disiplinlerin ise %4,35 veya daha az orana sahip olması konuyla ilgili daha az doktora çalışması yapıldığını göstermektedir.

4. TARTIŞMA

Arazi kullanımını üzerine yapılan doktora tez çalışmalarının genel amaçlarında, mevcut arazi kullanımını analiz ederek geleceğe yönelik planlama ve strateji geliştirme hedefinin öne çıktığı görülmektedir (Tablo 1). Bu durum, arazinin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi; bir yandan kırsal ve kentsel gelişimin planlanması gerekliliğine vurgu yaparken diğer yandan doğal kaynakların korunması açısından kritik bir önem arz ettiğini göstermektedir. Hızla artan şehirleşme, doğal alanların azalması ve doğal kaynakların üzerindeki baskıların artması, mevcut durumu analiz ederek geleceğe yönelik doğru kararlar almayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, arazi kullanımını etkileyen faktörlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara yönelik öngörüler geliştirilmesi, doktora çalışmalarının merkezinde yer almıştır.

İncelenen doktora tezlerinde arazinin yıllar içerisindeki dönüşümü ve coğrafi faktörlerin arazi kullanımı/arazi örtüsü dağılımını ortaya koymayı amaçlayan çalışma sayısı da oldukça fazladır. Arazi, zamanla hem insan etkisi hem de doğal süreçler sonucu değişime uğrar ve bu değişimlerin izlenmesi, etkili planlama ve yönetim stratejileri geliştirmek açısından son derece önemlidir. Coğrafi koşulların şehirleşme, tarım ve sanayi faaliyetleri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar, kırsal alanların ve şehirlerin doğal yapılarıyla uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlayacak önemli bulgular sunmaktadır. Bu çalışmalar, yerleşim yerlerinin ve tarımsal alanların doğal çevreyle uyumlu olmasını sağlamak ve uzun vadede karşılaşılabilecek sorunları önceden tespit etmek açısından değer taşımaktadır.

İklim değişikliğinin arazi kullanımı üzerindeki etkilerinin ortaya konması ve sürdürülebilirliğin sağlanması konuları da tez çalışmalarının önemli amaçlarından biri olmuştur. İklim değişikliği, arazi kullanımını doğrudan etkileyen küresel bir sorun olduğu için, bu ilişkiyi anlamaya yönelik çalışmalar arazinin uzun vadede nasıl yönetileceği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır. İklim değişikliğinin tarım, şehirleşme ve doğal kaynaklar üzerindeki etkileri, sürdürülebilir arazi yönetimi politikalarının şekillendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliği ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, hem yerel hem de küresel ölçekte çözüm önerileri sunmaktadır. Ayrıca, şehirsiz yayılmanın çevre üzerindeki etkileri, jeomorfolojik birimler ve arazi kullanımı ilişkisi gibi daha spesifik konular üzerine yapılan araştırmalar da dikkat çekmektedir. Bu tür çalışmalar, özellikle şehirlerin plansız yayılmasının çevresel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyarken, jeomorfolojik özelliklerin arazi kullanımındaki rolünü anlamaya yönelik bilgiler sunmaktadır. Doğal ve coğrafi koşulların göz ardı edilmesi, uzun vadede çevresel bozulmalara ve kaynak kıtlıklarına yol açabileceği için bu konularda yapılan araştırmalar, arazi kullanımında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir.

İncelenen tezlerin %53,33'ünde kavramsal çerçevenin bulunması, araştırmacıların genellikle çalışmalarına sağlam bir teorik temel sağladıklarını ve belirli bir çerçeve içinde ele aldıklarını göstermektedir. Bu, araştırmaların daha sağlam ve kapsamlı bir temel üzerine inşa edildiğine de işaret eder. Ancak, %46,67 oranında tezlerde kavramsal çerçevenin bulunmaması araştırmaların teorik temellerinin zayıf olduğunu bir göstergesidir (Tablo 2). Kavramsal çerçevenin olmaması, araştırmanın metodolojisini belirlemede ve sonuçların yorumlanmasında ve okuyucuların araştırmanın bağlamını ve katkılarını anlamakta zorluklar yaşamasına sebep olabilir. Kavramsal çerçeve bir çalışmanın temel kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri belirleyen bir bölümdür. Bu bölümde, araştırma için önemli olan anahtar kavramlar tanımlanır, sınırları çizilir ve aralarındaki ilişkiler açıklanır (Çepni, 2021). Bu bağlamda, araştırmacıların çalışmalarını daha sağlam bir teorik temel üzerine oturtmaları ve kavramsal çerçevenin eksiksiz bir şekilde oluşturulması, bulguların anlamını derinleştirebilir ve araştırma alanına daha fazla katkı sağlayabilir. Bu şekilde, araştırmaların daha etkili ve güvenilir olmasını destekleyebilir. Kavramsal çerçeve, ontolojik, epistemolojik ve metodolojik varsayımları temel alarak oluşturulur. Her kavram, bu varsayımlardan etkilenir ve çerçevenin bir parçası olarak bütünsel bir felsefe oluşturur. Bu felsefe, araştırmanın temelinde yatan değerleri, inançları ve yöntemleri yansıtır (Jabareen,2009). Bu nedenle doktora tez çalışmalarında ele alınması oldukça önemlidir.

Kavramsal çerçevede olduğu gibi kuramsal çerçevenin varlığı ve yokluğu da bilimsel çalışmalarda önemlidir. İncelenen tezlerin %31,11'lik bir oranla, belirli bir teorik çerçeve içinde ele aldığı görülmüştür (Tablo 3) Bu durum, araştırmacıların literatürü ve teorik altyapıyı değerlendirerek çalışmalarını sağlam bir temele oturtmaya çalıştığını işaret etmektedir. Ancak, tezlerin %68,89'unda kuramsal çerçevenin bulunmaması dikkat çekicidir. Kuramsal çerçevenin olmaması, araştırmaların teorik temellerinin zayıf olduğunu gösterir ve bu da araştırmanın metodolojisinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinde güçlükler

yaşanmasına neden olabilir. Bu durum, araştırmanın bilimsel geçerliliğini ve anlaşılabilirliğini zayıflatabilir. Kuramsal çerçeve araştırmanın temel altyapısının oluşturulduğu ve araştırmacının araştırdığı konuda geliştirdiği ön kabullerin sistematik bir karşılığıdır. Başka bir ifade ile kuramsal çerçeve, bir araştırmanın temelini oluşturan mevcut bir teoriye dayanan bir yapıdır ve rehber niteliği taşımaktadır (Adom vd., 2018; Çepni, 2021).

Arazi Kullanımı konusunda incelenen doktora tezlerinde nicel araştırma yöntemlerinin diğerlerine göre çok daha yaygın olduğu görülmektedir (Tablo 4). Bu durum, araştırmacıların genellikle sayısal verilere dayalı analizler yapmayı tercih ettiğini, nicel veri kaynaklarının daha erişilebilir olduğunu göstermektedir. Nitel araştırma yöntemleri ise daha az tercih edilmiştir. Çünkü alansal verileri salt nitel araştırma yöntemleri ile değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle arazi kullanımı çalışmalarında karma araştırma yöntemleri ile daha sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu nedenle araştırmacılar arazi kullanımı çalışmalarında farklı yöntemleri bir arada kullanarak kapsamlı bir analiz yapabilecekleri karma araştırma yöntemlerini kullanma eğilimindedirler. Bu bulgular, araştırmacıların literatür taraması yaparken ve araştırma yöntemlerini seçerken bu dağılımı ve eğilimleri göz önünde bulundurmalarının önemini vurgulamaktadır ki, son yıllarda yapılan doktora tez çalışmalarında araştırmacıya daha esnek ve entegre yöntemleri bir arada kullanma konusunda kolaylıklar sağlaması nedeniyle karma araştırma modellerinin yaygınlık kazandığı görülmektedir.

Bu çalışmada veri kaynaklarının dağılımı üzerinde de durulmuştur (Tablo 5). Araştırmacılar tarafından belirgin bir şekilde istatistiksel veriler ve mevcut haritaların en yaygın kullanılan kaynaklar olduğu dikkat çekerken, bu durum araştırmacıların hali hazır verilere dayanarak analizlerini gerçekleştirmeyi tercih ettiklerine işaret etmektedir. Ayrıca, alan yazın incelemesi ve saha çalışmalarının da önemli veri sağlama kaynakları arasında olduğu görülmektedir.

Tablo 6'da CBS Yazılımları ve Uygulamaları kategorisinde en yaygın kullanılan yazılım ArcGIS olup, diğer yazılımlar ise daha düşük oranda tercih edilmiştir. CBS ve Uzaktan Algılama Yazılımları arasında İdrisi, TNT Mips ve TerrSet gibi yazılımlar sınırlı bir şekilde kullanılırken, Uzaktan Algılama Yazılımları içinde Erdas en yaygın tercih edilenlerdendir. Veri Analiz ve İstatistik Yazılımları arasında ise SPSS öne çıkmakta, diğer yazılımlar daha az tercih edilmektedir. Analiz süreçlerinde Python programlama dili veri işleme ve analizde kullanılırken, coğrafi veri görselleştirmede Google Earth Pro ve Global Mapper gibi uygulamalar destekleyici olarak rol almıştır. Grafik tasarımda Photoshop CC, ekran görüntüsü alıp düzenlemede Snagit Editör ve vektör çizimlerinde AutoCAD Map kullanılmıştır.

Öte yandan araştırmacılar, daha geniş analiz araçları yelpazesini keşfederek önerilen diğer yazılımları da kullanabilirler. Örneğin, R dili gibi istatistiksel analiz için alternatif yazılımlar (Şirin, 2018), QGIS gibi ücretsiz ve açık kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) programları veya daha spesifik alanlara yönelik yazılımlar araştırılabilir. Özellikle QGIS, arazi kullanımı çalışmaları için önemli bir araçtır, çünkü geniş veri formatı desteği, uydu görüntüleriyle entegrasyon yeteneği ve analiz araçları ile mekânsal planlama süreçlerinde detaylı ve hassas değerlendirmeler yapılmasını sağlar. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan CBS yazılımlarının büyük bir kısmı lisanslıdır. Bu da araştırmacılar ve kamu kurumları için ek maliyet yaratmaktadır. Bu bağlamda, QGIS gibi açık kaynaklı yazılımlar, maliyet engelini ortadan kaldırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişim sunabilir ve CBS analizlerinin yaygınlaşmasını sağlayabilir. QGIS dışında GRASS GIS, gvSIG ve Whitebox GAT gibi diğer açık erişimli CBS yazılımları da alternatif olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Python, son yıllarda veri bilimi ve analiz alanında popülerlik kazanmış ve pek çok araştırmacı tarafından tercih edilen bir programlama dilidir. Görselleştirme ve modelleme gibi pek çok analitik işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir (Zelle, 2004; Python, 2024). Matematiksel Modelleme çalışmaları için farklı programlama dilleri de doktora çalışmalarında dikkate alınabilir.

Tablo 7 ve Tablo 8 incelendiğinden nicel analizlerin yaygın olarak tercih edildiği görülmektedir. Özellikle mekânsal analizler, coğrafi ve mekânsal veriler üzerinde çalışmalarda en sık kullanılan analizlerden biridir. Bunun yanı sıra, uygunluk analizi ve arazi kullanımı değişim analizi gibi analizlerde de önemli bir yer tutmaktadır. Morfometrik analiz ve regresyon gibi istatistiksel analizlerde araştırmalarda kendine geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Uzaktan algılama tabanlı analizler ise daha sınırlı bir çerçevede değerlendirilmiş, ancak yine de araştırmalarda kendine yer bulmuştur. Nitel analizler arasında SWOT analizi en yaygın analizlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında, betimsel analiz, doküman analizi ve içerik analizi gibi yöntemler daha sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Bu durum, araştırmacıların genel olarak sayısal veriye dayalı analizlere yöneldiğini, ancak belirli konularda nitel değerlendirmelere de yer verdiğini göstermektedir.

Ayrıca, Coğrafya alanında arazi kullanımı konusunda yapılan ilk tez çalışmalarında daha çok monografik bir yöntem izlenmiştir. Çalışma alanının tüm fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ortaya konarak çalışma alanındaki arazi kullanımının neden ve nasıl geliştiği betimsel bir yaklaşımla açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun temel nedeni olarak; arazi kullanımına ait veri kaynaklarının sınırlı olması, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin henüz kullanılmaması ya da yaygınlaşmaması, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından yararlanmanın hem maliyetli hem de erişimin sınırlı olması, olarak gösterilebilir. Bu durum konuyla ilgili çalışanların arazi yönetimi, planlaması, geleceğe yönelik öngöründe bulunması ve model oluşturabilmesine de engel teşkil etmiştir. Özellikle son dönem doktora tezlerinin kullandığı ve kaynakları ve teknoloji sayesinde bu durum değişmeye başlamıştır.

Arazi Kullanımı konusunda hazırlanan doktora tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, zaman zaman düşüşler görülmekle birlikte giderek arttığını söylemek mümkündür (Şekil 1). Ancak, insanın doğaya olan yanlış müdahalesi, yanlış kır ve kent planlaması, iklim değişikliğinin arazi kullanımı üzerinde artan ciddi etkisi, ortaya çıkan sosyo-kültürel, ekonomik, çevre problemleri göz önüne alındığında çalışmaların nicel ve nitel olarak yeterli olmadığı bir gerçektir.

İncelenen zaman diliminde konuyla ilgili yapılmış doktora tezlerinin büyük bir kısmının kentsel alanlardaki arazi kullanımına yoğunlaştığı görülmektedir (Tablo 9; Şekil 2). Şehir ve kasabalar alanlar talepler doğrultusunda sanayi ve hizmet sektörlerinin sürekli geliştiği alanlardır. Bu nedenle kırsal alanlara göre cazibe merkezi durumunda olan kentsel alanlar göçlerle beslenerek hem fonksiyonel olarak hem de alansal olarak yayılma eğilimi göstermektedir ki, bu durum başta kentsel alan çeperlerinde bulunan kırsal araziler üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Böylece, kentsel gelişim dinamikleri şekillenirken kırsal alanlardaki arazi kullanımı özelliklerinin değişmesine de neden olmaktadır. Şehirleşme sürecinin ortaya çıkardığı çeşitli etkilerin incelenme ihtiyacı kentsel arazi kullanımına yönelik tez çalışmalarının da yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Kırsal arazi kullanımı çalışmaları sürdürülebilir arazi kullanımı, gıda güvenliği, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal kalkınma açısından kritik bir rol oynamaktadır Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin önemini vurgulamak üzere her iki arazi kullanım türünün birlikte ele alındığı tezlerin sayısında da bir artış görülmektedir.

Arazi Kullanımı konusunda hazırlanan doktora tezlerinin %33,70'i Coğrafya alanındadır. İnsan-mekan ilişkisini, dağılışı, nedensellik ve karşılaştırma prensipleriyle inceleyen Coğrafyanın sentezci yaklaşımı arazi kullanımı ile ilgili çalışmaların fazla olmasına neden olmuştur. Bunlara ek olarak coğrafyacılar, Dünya'nın değişen yapısını anlamaya çalışırken ve bu değişimlerin nedenlerini bilimsel ve analitik bir yaklaşımla incelemektedirler. Aynı zamanda, bu değişimlerin sonuçlarını ve etkilerini anlamaya çalışarak, olası çözüm önerileri geliştirmeye odaklanmaktadır. Dolayısıyla, coğrafya bilimi, arazi kullanımının sürdürülebilirliği ve çevresel koruma gibi önemli konuların anlaşılmasına ve ele alınmasına katkı sağlamaktadır (Kerski, 2011). Arazi Kullanımı doktora tez çalışmalarının yoğunlaştığı ikinci alan ise kentlerin ve bölgelerin sürdürülebilir gelişimini ve kullanımını yönlendiren stratejiler geliştirmeye odaklanması (Kut Görgün, 2023) nedeniyle Şehir ve Bölge Planlama (%14,13 olmuştur). Üçüncü sırada ise ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunması açısından hazırlanan çalışmalarla %11,96 ile Orman Mühendisliği yer almıştır. Diğer alanlarda (%4,35 veya daha azı) daha az konuyla ilgili çalışmalar yer almaktadır. Bu veriler, arazi kullanımı konusunun disiplinler arası bir yaklaşım gerektirdiğini ve farklı bilim dallarının bu alana önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, arazi kullanımıyla ilgili daha kapsamlı ve etkili çözümler geliştirmek için farklı disiplinlerle iş birliklerinin teşvik edilmesi önemlidir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Türkiye'de 1992-2024 yılları arasında yayımlanmış coğrafya alanındaki doktora tezlerinden başlığında ve anahtar kelimelerinde arazi kullanımı ve araziden yararlanma kavramları bulunan tezleri inceleyerek arazi kullanımı üzerine yapılan akademik araştırmaların eğilimlerini analiz etmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, arazi kullanımı üzerine araştırma yapmayı planlayan araştırmacılara, mevcut literatürdeki eksiklikleri fark etme ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Arazi kullanımı üzerine yapılan doktora tezlerinin büyük çoğunluğunun mevcut durumu analiz ederek geleceğe yönelik planlama ve strateji geliştirmeye odaklandığı görülmüştür. "Mevcut arazi kullanımını belirlemek ve planlama önerileri geliştirmek" en yaygın araştırma amacı olarak öne çıkarken, coğrafi faktörlerin kırsal ve kentsel gelişime etkisi, arazi dönüşümü konular da incelenmiştir. İklim değişikliğinin arazi kullanımı üzerindeki etkileri giderek artmakta olup, bu iki faktör arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmalara daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Uzun vadeli planlama yapabilmek için iklim

değişikliği senaryoları ile arazi kullanım modellerinin entegrasyonu sağlanarak daha kapsamlı öngörüler elde edilebilir. Bunun yanı sıra, arazi kullanımındaki değişimlerin uzun vadeli etkilerini analiz edebilmek adına senaryo analizleri ve simülasyon modellerinin kullanımının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Mekânsal modelleme ve tahminleme yöntemleri, şehirleşme, tarım alanlarının dönüşümü ve doğal alan kaybı gibi süreçlerin gelecekteki projeksiyonlarını oluşturmak için etkin bir şekilde kullanılabilir.

Tezlerde kavramsal ve kuramsal çerçevenin durumunu ele almaktadır. Kavramsal çerçevenin bazı tezlerde mevcut olması, araştırmacıların teorik bir temel oluşturarak çalışmalarını yönlendirdiklerini gösterse de, önemli bir kısmında bu çerçevenin eksikliği, araştırmaların geçerliliğini zayıflatmakta ve okuyucunun çalışmanın bağlamını anlamasını güçleştirmektedir. Kuramsal çerçevenin büyük oranda eksikliği ise, araştırmaların derinliğini ve metodolojik sağlamlığını olumsuz etkilemektedir. Bu durum, arazi kullanımı alanındaki araştırmaların sadece yüzeysel kalmasına neden olmakta ve literatüre katkı sağlama potansiyelini azaltmaktadır. Araştırmacıların, teorik çerçevelerini daha sağlam bir şekilde inşa etmeleri, bulguların anlamını derinleştirerek alana daha anlamlı katkılar sunmalarını sağlayacaktır. Kavramsal çerçevenin eksiksiz oluşturulması, araştırmaların teorik temellerini güçlendirerek elde edilen bulguların anlamını derinleştirecektir. Aynı şekilde, kuramsal çerçeve, mevcut literatürle araştırma arasında bağ kurarak bilimsel geçerliliği artırmaktadır. Bu nedenle, özellikle doktora tezlerinde kuramsal temellerin güçlendirilmesine önem verilmesi gerekmektedir.

Nicel araştırma yaklaşımının diğer yöntemlere göre daha yaygın olduğu, araştırmacıların genellikle sayısal verilere dayalı analizler yapmayı tercih ettiği görülmektedir. Araştırmalarda ağırlıklı olarak nicel yöntemlerin tercih edildiği görülmekle birlikte, nitel ve karma yöntemlerin daha fazla kullanılması, daha kapsamlı ve derinlemesine sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Veri kaynaklarının dağılımı incelendiğinde, istatistiksel verilerin ve hazır haritaların en yaygın kullanılan kaynaklar olduğu görülmektedir. Bu da araştırmacıların mevcut verilere dayanarak analizlerini gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini ve literatür taraması ile saha çalışmalarının da önemli kaynaklar arasında olduğunu göstermektedir. Analizlerin sıklığına göre dağılımı incelendiğinde, mekânsal analizlerin en yaygın kullanılan analiz yöntemi olduğu görülmektedir. Ayrıca tezlerde çeşitli analiz yöntemlerinin kullanıldığı ve bu yöntemlerin araştırmanın farklı aşamalarında önemli roller üstlendiği görülmektedir. Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, zaman içinde çeşitli dalgalanmaların olduğu görülmektedir. Bu durum, arazi kullanımıyla ilgili araştırmalarda zaman zaman artış ve azalışların olduğunu göstermektedir. ArcGIS gibi ticari CBS yazılımlarının yaygın olarak kullanıldığı görülmüş, ancak açık kaynaklı yazılımların (QGIS, GRASS GIS vb.) yeterince değerlendirilemediği tespit edilmiştir. Türkiye’de CBS yazılımlarının büyük çoğunluğunun lisans gerektirdiği ve maliyet engeli oluşturduğu göz önüne alındığında, açık kaynaklı çözümler teşvik edilmelidir. CBS yazılımlarında genellikle ücretli programların tercih edilmesi, maliyet açısından bazı sınırlamalar yaratmaktadır. Bu noktada, açık kaynaklı yazılımlar (QGIS, GRASS GIS, gvSIG vb.) kullanılarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması mümkün olabilir. Bunun yanı sıra, Python ve R gibi programlama dillerinin CBS ve veri analizi süreçlerinde daha etkin kullanılması, araştırmaların analiz gücünü ve niteliğini artıracaktır.

Tezlerin çoğunun kentsel alanlara odaklanmıştır. Özellikle Ege Bölgesi’ndeki yoğun araştırmalar, diğer bölgelerde bir dengesizlik yaratmakta; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yeterince incelenmemesi, bu bölgelerin ihtiyaçlarını ve potansiyel sorunlarının tespitinde eksikliğe neden olmaktadır. Disiplinlere göre yapılan araştırmalar incelendiğinde, Coğrafya en fazla çalışmanın yapıldığı disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu da arazi kullanımı konusunun coğrafya içerisinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Son olarak, mevcut çalışmaların büyük bir kısmının kentsel alanlara odaklandığı görülmektedir. Ancak, kırsal alanları ve farklı coğrafi bölgeleri kapsayan araştırmaların artırılması, arazi kullanımı ile ilgili daha dengeli ve kapsamlı bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Son yıllarda doktora tezlerinin sayısında bir artış görülmekle birlikte, arazi kullanımı konusunda yapılan çalışmalar konunun hassasiyeti göz önüne alınarak hem nicelik hem de nitelik açısından artırılabilir. İnsan müdahalesinin doğa üzerindeki etkilerini değerlendiren, bilimsel temelli ve çözüm odaklı bu tarz çalışmaların teşvik edilmesi, karar geliştiricilere altlık oluşturarak ekonomik çevre problemlerine karşı tedbir almayı ve mevcut sorunlara çözüm üretmeyi sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Adom, D., Hussein, E. K., & Agyem, J. A. (2018). Theoretical and conceptual framework: Mandatory ingredients of a quality research. *International Journal of Scientific Research*, 7(1), 438–441.
- Antrop, M. (2004). Landscape change and the urbanization process in Europe. *Landscape and Urban Planning*, 67(1–4), 9–26.
- Antrop, M. (2005). Why landscapes of the past are important for the future. *Landscape and Urban Planning*, 70(1–2), 21–34.
- Atalay, İ., & Gökçe Gündüzoğlu, H. A. (2015). *Türkiye'nin ekolojik koşullarına göre arazi kabiliyeti sınıflandırılması*. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri.
- Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(42), 1–21.
- Bayar, R. (2003). Arazi kullanımı-nüfus ilişkisi: Anamur örneği. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 1(1), 97–116.
- Bayar, R. (2018). Arazi kullanımı açısından Türkiye’de tarım alanlarının değişimi. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 16(2), 187–200.
- Bayar, R. (2019). *Ayaş ilçesinde arazi örtüsü ve arazi kullanımı*. Pegem Yayınları.
- Bayar, R. (2020). Ankara şehri kentsel büyüme alanlarının arazi uygunluk analizi. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 60(1), 39–59.
- Bayar, R., & Karabacak, K. (2017). Ankara ili arazi örtüsü değişimi (2000–2012). *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 15(1), 59–76.
- Bayraktar, N. (2006). *Organ nakli organ bağışi konusunda bilinçlendirme amacıyla interaktif eğitim materyali hazırlanması* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Briassoulis, H. (2000). Analysis of land use change: Theoretical and modeling approaches. In S. Loveridge (Ed.), *The Web Book of Regional Science*. Regional Research Institute, West Virginia University.
- Bürği, M., Hersperger, A. M., Hall, M., Southgate, E. W., & Schneeberger, N. (2007). Using the past to understand the present land use and land cover. In H. M. Hurni & U. Wiesmann (Eds.), *A changing world* (pp. 133–144). Springer.
- Cangir, C., & Boyraz, D. (2000). Ülkemizde yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı. *Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi*, 17(19), 365–373. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası.
- Canpolat, F. A., & Dağlı, D. (2020). Elazığ İli’nde arazi kullanımı değişimi (2006–2018) ve simülasyonu (2030). *International Journal of Geography and Geography Education*, 42, 702–723.
- Creswell, J. D. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Çelikyay, S., Cengiz, S., & Görmüş, S. (2015). Coğrafi bilgi sistemleri ile Bartın ili’nin arazi kullanım uygunluk analizi. *Bartın Orman Fakültesi Dergisi*, 17(25), 73–81.
- Çepni, S. (2021). Proje, tez ve araştırma makalelerinin kavramsal ve kuramsal çerçevesi nasıl yapılandırılmalı? *Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi*, 4(3), 203–216.
- De Blij, H. (2019). *Coğrafya neden önemlidir?* (F. Yavaş & B. Kaya, Çev.). Hece Yayınları.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of Criminal Justice Education*, 24(2), 218–234.
- Diamond, J. (2015). *Tüfek mikrop ve çelik* (Ü. İnce, Çev.). TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
- Dickinson, G., & Shaw, M. (1977). What is “land use”? *Area*, 9(1), 38–42.
- Doğan, M., Köse, M., & Ayhan, F. (Eds.). (2021). *Coğrafi planlama*. Pegem Yayınları.
- Erdoğan, F. U., & Çağiltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. *Akademik Bilişim*, 9, 11–13.

- Erinç, S. (1984). *Ortam ekolojisi ve degradasyonel ekosistem değişiklikleri*. İstanbul Üniversitesi Denizbilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
- Eryaşar, A. S. (2021). Sosyobilimsel konular ve öğretmenler: Türkiye'deki tezlere yönelik bir sistematik literatür incelemesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 1604–1640.
- Fisher, P., Comber, A. J., & Wadsworth, R. (2005). Land use and land cover: Contradiction or complement. *Re-presenting GIS*, 85, 98.
- Foley, J. A., DeFries, R., Asner, G. P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S. R., ... & Snyder, P. K. (2005). Global consequences of land use. *Science*, 309(5734), 570–574.
- Garipağaoğlu, N. (2017). *Bölge planlama ve Türkiye'de mekânsal planlama yaklaşımları*. Yeditepe Yayınevi.
- Garipağaoğlu, N. (2021). Bölgesel (bölge) kalkınma planları. In M. Doğan, M. Köse & F. Ayhan (Eds.), *Coğrafi planlama* (pp. 17–47). Pegem Akademi.
- Gözenç, S. (1974). Arazinin kullanılması ve değerlendirilmesinin coğrafi yönden tetkiki. *İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi*, 20(21), 169–180.
- Gülersoy, A. E. (2014a). *Küçük Menderes Havzası'nda mekânsal potansiyel ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiler*. Dinozor Kitabevi.
- Gülersoy, A. E. (2014b). Yanlış arazi kullanımı. *Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi*, 1(2), 49–128.
- Halaç, H. H., & Bademci, F. (2021). Kültürel miras: Sistematik literatür incelemesi. *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 172–190.
- Jabareen, Y. (2009). Building a conceptual framework: Philosophy, definitions, and procedure. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(4), 49–62.
- Kaçmaz, M., & Döker, M. F. (2021). Sapanca Gölü Havzası'nda arazi kullanımı ve mekânsal değişim. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 19(1), 161–194.
- Karabacak, K. (2021). Kentsel alanlarda arazi kullanım modelleri ve uygulamaları. In R. Bayar (Ed.), *Coğrafya araştırmalarında coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları II* (pp. 159–184). Pegem Akademi.
- Karabacak, K., & Bayar, R. (2021). Arazi örtüsü çatışma alanlarına dayalı LUCIS arazi kullanım modeli: Gölbaşı ilçesi örneği. *Turkish Studies*, 16(4), 1279–1310.
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Yayınevi.
- Kawamura, M., Jayamana, S., & Tsujiko, Y. (1996). Relation between social and environmental conditions in Colombo, Sri Lanka and the urban index estimated by satellite remote sensing data. *International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing*, 31(Part B7), 321–326.
- Keloğlu, E., & Bayar, R. (2022). Aydın ili Efeler ilçesi'nde potansiyel arazi kullanımı çatışma alanlarının LUCIS modeli ile belirlenmesi. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 20(1), 161–190.
- Kerski, J. (2011). Why geography education matters. *AAG Newsletter*, 46(5), 13.
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277.
- Kut Görgün, E. (2023). *Karma arazi kullanımının kentsel yaşam kalitesi algısına etkisinin incelenmesi* [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Müller, D., & Munroe, D. K. (2014). Current and future challenges in land-use science. *Journal of Land Use Science*, 9(2), 133–142.
- Neuman, W. L. (2012). *Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar* (S. Özge, Çev.) (Cilt 2, 7. Basım). Yayın Odası.
- Ozan, C., & Küçüköğlü, A. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. *International Journal of Eurasia Social Sciences*, 2013(12), 27–47.
- Özçağlar, A. (1994). Çarşamba Ovası ve yakın çevresinde araziden faydalanma. *Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, 3, 93–128.

- Pattison, W. D. (1964). The four traditions of geography. *Journal of Geography*, 63(5), 211–216.
- Python Software Foundation. (2024). *About Python*. <https://www.python.org/about/>
- QGIS. (2024). QGIS ücretsiz ve açık kaynak coğrafi bilgi sistemi. <https://qgis.org/tr/site/>
- Şahin, S. (2020). *Geçmiş, günümüz ve gelecekte nüfus gerçeği*. Pegem Yayınları.
- Şahin, S. (2022). Niçin ve nasıl bir coğrafya eğitimi. In S. Karabağ & S. Şahin (Eds.), *Coğrafya eğitiminin temel eksenleri*. Pegem Yayınları.
- Şenol, C. (2022). *Melet Çayı Havzası'nda arazi kullanımı ve mekânsal değişim*. Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım.
- Şirin, S. M. (2018). *R ile uygulamalı analiz yöntemleri I: İstatistiğe giriş ve açıklayıcı veri analizi*. https://www.researchgate.net/profile/SelahattinSirin/publication/325930147_R_ile_Uygulamali_Analiz_Yontemleri_-_I/links/5f3252a8a6fdcccc43bf0b53/R-ile-Uygulamali-Analiz-Yoentemleri-I.pdf
- Taş, B. (2013). *Sandıklı ilçesinde arazi kullanımı ve planlama önerileri*. Kocatepe Akademi Yayınları.
- Toffler, A. (2008). *Üçüncü dalga* (S. Yeniçeri, Çev.). Koridor Yayıncılık.
- Tunçdilek, N. (1985). *Türkiye'de relief şekilleri ve arazi kullanımı*. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
- Turner, B. L., Meyfroidt, P., Kuemmerle, T., Müller, D., & Roy Chowdhury, R. (2020). Framing the search for a theory of land use. *Journal of Land Use Science*, 15(4), 489–508.
- Turoğlu, H. (2000). Doğal ortam analizi ve düzenleme-planlama çalışmaları. *Coğrafya Dergisi*, 8, 201–212.
- Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2002). *Beşeri coğrafya: İnsan, kültür, mekân*. Çantay Kitabevi.
- Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (10), 188–201.
- Ünlü, M. (2014). *Coğrafya öğretimi*. Pegem Akademi.
- Weisdorf, J. L. (2005). From foraging to farming: Explaining the Neolithic Revolution. *Journal of Economic Surveys*, 19(4), 561–586.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (7. Baskı). Seçkin Yayınevi.
- Yılmaz, B., Doğan, D., Ateş, O., Cengiz, S., & Görmüş, S. (2016). Sustainable use of agricultural lands in the scope of urban agriculture: The sample of Malatya, Turkey. *Journal of Environmental Protection and Ecology*, 17(4), 1401–1407.
- Yılmaz, E. (2005). *Bir arazi kullanım planlaması modeli: Cehennemdere Vadisi örneği*. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü.
- Yomralıoğlu, T. (2011). Dünya'da arazi yönetimi. In *Türkiye'de sürdürülebilir arazi yönetimi çalıştayı*. Okan Üniversitesi.
- Zelle, J. M. (2004). *Python programming: An introduction to computer science*. Franklin, Beedle & Associates, Inc.